
Casos

de Marketing Público y No Lucrativo

XV Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing
Público y No Lucrativo

Vol 11(4), pp: 8-20

ISSN: 2530-3422 casos-aimpn.org

de Marketing Público e Não Lucrativo

ILUNION Y COCA-COLA, ALIANZA POR LA DIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD

José Luis Vázquez Burguete

jlvvazb@unileon.es

Universidad de León, España

Ana Lanero Carrizo

alanc@unileon.es

Universidad de León, España

Ángela Quijano Antón

aquija00@estudiantes.unileon.es

Rosa María Llamas Lozano

rllaml00@estudiantes.unileon.es

Tatiana Rivas Pineda

trivap00@estudiantes.unileon.es

Resumen:

ILUNION, creado en 2014 por ONCE, es un grupo empresarial que busca demostrar la viabilidad económica junto al compromiso social. Con la Torre ILUNION como su sede emblemática, enfoca sus operaciones en diversos sectores con más de 37,907 empleados, de los cuales el 40.55% son personas con discapacidad. Los pilares de ILUNION incluyen personas, transformación, excelencia y sostenibilidad. Además, ha establecido una alianza con Coca-Cola para promover la diversidad y sostenibilidad, participando en proyectos como Mares Circulares o GIRA Jóvenes. Su enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abarca áreas como salud, igualdad de género, trabajo decente, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, paz y justicia, y alianzas para lograr los objetivos. Además, ILUNION destaca en beneficios para empleados, promoviendo calidad de vida, reconocimientos, medidas sociales y un ambiente laboral inclusivo. Su compromiso con la economía circular y los ODS reflejan un enfoque integral hacia la sostenibilidad y la inclusión social.

Palabras clave: *compromiso social, inclusión, economía circular, ODS, sostenibilidad.*

ILUNION AND COCA-COLA, ALLIANCE FOR DIVERSITY AND SUSTAINABILITY

Abstract:

ILUNION, created in 2014 by ONCE, is a business group that aims at proving economic viability together with a social agreement. Using the ILUNION Tower as its emblematic headquarters, it focuses its operations on different areas with over 37,907 employees, 40,55% of whom are people with disabilities. ILUNION's pillars include people, transformation, excellence and sustainability. In addition, it establishes an alliance with Coca-Cola to promote diversity and sustainability, participating in projects such as Circular Seas or GIRA Youth. Its perspective on Sustainable Development Goals (SDG) includes areas like health, gender equality, decent work, inequalities reductions, sustainable towns, responsible production and consumption, climate action, peace and justice and alliances achieve its objectives. Furthermore, ILUNION stands out in employee's benefits, promoting quality of life, recognitions, social measures and an inclusive work environment. Its commitment with the circular economy and the SDG reflects an integral perspective to sustainability and a social inclusion.

Keywords: *social agreement, inclusion, circular economy, SDG, sustainability.*

1. Introducción

En 2014 se creó ILUNION, un grupo empresarial perteneciente al grupo social ONCE.

En 2016 puso como sede la Torre ILUNION, convirtiéndose en un emblema de accesibilidad al ser el edificio de oficinas con mayor número de personas con discapacidad del mundo.

Figura 1. Imagen de la sede de la torre ILUNION.

Fuente: ILUNION [<https://www.ilunion.com/es/nosotros/historia-ilunion>]

PROPÓSITO

Pretende demostrar que la rentabilidad económica puede ir de la mano del compromiso social, esto lo logra mediante el desarrollo de modelos empresariales inclusivos que mejoren la calidad de vida de sus empleados y clientes.

Por lo tanto, su propósito es construir un mundo mejor con todos incluidos.

OFERTA

Operan en sectores tan diversos como el hotelero, servicios, lavandería, atención al cliente, consultoría, economía circular, cuidado de mayores, etc.

PILARES

1. **Personas:** “ILUNION es un proyecto de personas para personas.” Siendo una comunidad unida por el respeto mutuo al estar formada por personas con una historia, una cultura y unos valores únicos que enriquecen a todos.
2. **Transformación:** Para llevar a la sociedad al cambio, la integración y la evolución sostenible; transformando el futuro para incluir a todos.
3. **Excelencia:** Buscando la mejora continua y la constante innovación. Enfocándose en lograr una gestión eficiente y efectiva, orientada siempre hacia la calidad en todas las áreas de la empresa.
4. **Sostenibilidad:** Buscando que las próximas generaciones hereden un planeta sano y cuidado, y puedan vivir en una sociedad igualitaria. Promueve un desarrollo sostenible gracias a sus valores éticos, ambientales y sociales.

ORGANIGRAMA

ILUNION se gestiona a través de un equipo de profesionales organizados en diferentes comités que permiten una mayor independencia de los órganos en la toma de decisiones.

Con una representación femenina del 57%, el comité directivo garantiza una mayor independencia de los órganos en la toma de decisiones.

EMPLEADOS

Figura 2. Imagen de los trabajadores de la primera lavandería industrial de ILUNION en Colombia.

Fuente: ILUNION [<https://www.ilunion.com/es/nosotros/historia-ilunion>]

Cuenta con más de 37.907 trabajadores, de los que 15.370 son personas con algún tipo de discapacidad (40,55%).

Fomentan el crecimiento y el aprendizaje, algo esencial para el desarrollo personal y la autorrealización de los empleados actuales y futuros.

ILUNION ha obtenido la certificación Top Employer por poner a las personas en el centro.

BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS

1. **Calidad de vida:** Conciliación y vida personal, gracias al teletrabajo y la flexibilidad horaria.
2. **Reconocimientos:** Recompensando el esfuerzo para potenciar la motivación.
3. **Medidas sociales:** Dando ayudas como guardería, compra de libros de texto, comedor escolar, etc.
4. **Salud:** Teniendo un servicio médico o de fisioterapia en los centros de trabajo, lo que le otorga un valor diferencial para la plantilla y la empresa.
5. **Ambiente laboral:** Logrando la sensación de pertenencia a un grupo gracias a actividades de trabajo en grupo, espacios de descanso y recreación, centros de trabajo accesibles, etc.

2. Desarrollo del caso “ILUNION Y COCA-COLA, ALIANZA POR LA DIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD”

2.1. ECONOMÍA CIRCULAR

Figura 3. Imagen del proceso de economía circular.

Fuente: ILUNION Reciclados [<https://www.ilunionreciclados.com/medioambiente/economia-circular>]

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

Es necesario este modelo ya que cada vez son más el número de recursos naturales y combustibles fósiles que se están agotando, por lo que se deben reaprovechar dichos recursos naturales.

Por lo tanto, busca extender el ciclo de vida de los productos ante un aumento exponencial del consumo.

PAUTAS

1. **El residuo se convierte en recurso:** Todo el material biodegradable debe volver a la naturaleza y el que no es biodegradable debe reutilizarse.
2. **El segundo uso:** Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no cumplen con las necesidades iniciales de los consumidores, pero que pueden cumplir con otras.
3. **La reutilización:** Reusar ciertos residuos o partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
4. **La reparación:** Encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
5. **El reciclaje:** Extraer y reutilizar los materiales que se encuentran en los residuos.
6. **La valorización:** Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
7. **Economía de la funcionalidad:** Pretende sustituir la venta por un sistema de alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para reutilizar sus piezas válidas.
8. **Energía de fuentes renovables:** Sustituir las fuentes de energía procedentes de combustibles fósiles por fuentes renovables.
9. **La eco-concepción:** Integrar en la fase de concepción del producto la evaluación de todos los impactos medioambientales que pueda generar a lo largo de su ciclo de vida.

10. **La ecología industrial y territorial:** Establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.

BENEFICIOS

1. Beneficios para las empresas, ya que la mayoría de las veces es más barato reutilizar componentes que crearlos desde cero.
2. Beneficios para la sociedad, ya que si se cumpliese la actual normativa europea en materia de residuos se crearían alrededor de 52.000 puestos de trabajo en España y más de 400.000 en toda Europa.
3. Beneficios para la economía, ya que contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio nacional.

2.2. ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales son unos objetivos que están interconectados y han sido diseñados para ser un “plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos”. Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos en 2030.

Figura 4. Imagen de los objetivos de desarrollo sostenible.

Fuente: Unesco [<https://es.unesco.org/sdgs>]

El plan director de Sostenibilidad de ILUNION es la hoja de ruta a seguir para lograr que la sostenibilidad sea un eje transversal de la estrategia de ILUNION, convirtiéndose en un elemento diferenciador y una ventaja competitiva.

Los Principales ODS que siguen son los siguientes:

- **ODS 3 Salud y Bienestar:**

Objetivo: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.

ILUNION Lavanderías e ILUNION Hotels son las primeras empresas de su sector en obtener el Certificado AENOR frente al COVID-19.

ILUNION cede, durante el confinamiento, 3 hoteles para su medicalización y 3 para el uso de los sanitarios implicados en la atención de los pacientes.

- **ODS 5 Igualdad de género:**

Objetivo: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Inclusión laboral de 65 mujeres en situaciones de violencia de género.

Atención a 32 trabajadoras en situación de violencia de género.

Gestionadas 18 reclamaciones presentadas a las comisiones anti-acoso.
- **ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico:**

Objetivo: promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos.

El 40,4% del equipo de ILUNION fueron personas con discapacidad.

Aprobación de la Política de Derechos Humanos de ILUNION.

Estudio del riesgo de vulneración de los DDHH en ILUNION Lavanderías y puesta en marcha de un plan de acción entre los proveedores con un volumen de contratación superior a 100.000 euros.
- **ODS 10 Reducción de las desigualdades:**

Objetivo: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Inserción laboral de 6 personas de etnia gitana.

Patrocinio del equipo de baloncesto en silla de ruedas Club Deportivo Básico por la Normalización (CLUDENOR)
- **ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles:**

Objetivo: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ILUNION Hotels publica la “Guía de pautas básicas para la atención a clientes con discapacidad en el entorno hotelero” junto con la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) y el Instituto Tecnológico Hotelero.
- **ODS 12 Producción y consumo responsables:**

Objetivo: garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.

ILUNION incrementa su presencia en la Economía Circular con Recycling4all. ILUNION se une con Enagás para crear Llewo, un operador logístico sostenible.

ILUNION Lavanderías pone en marcha una planta piloto para reducir el consumo de agua y las emisiones de GEI.

Reducción del consumo de plásticos en ILUNION Lavanderías e ILUNION Industriales Aragón S.L.
- **ODS 13 Acción por el clima:**

Objetivo: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.

Aprobación de la Política de Medioambiente y Cambio Climático de ILUNION.

Reducción de la huella de carbono y el consumo de energía de 2019 a 2020.

El 4,3% de energía consumida procede de fuentes renovables.
- **ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas:**

Objetivo: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

La sostenibilidad se convierte en el cuarto pilar del nuevo Plan Estratégico de ILUNION.

Adecuación de la materialidad del Grupo para introducir el impacto del COVID 19.

- **ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos:**

Objetivo: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

ILUNION es miembro activo de las principales plataformas impulsoras de la RSC en nuestro país.

2.3. ILUNION Hotels junto con Coca - Cola, llevan a cabo una recogida de residuos dentro del programa Mares Circulares, dentro de su alianza en pro de la diversidad y sostenibilidad

Frente al actual sistema lineal de producción, la economía circular propone reducir el uso de materias primas, así como reciclar y reutilizar, entre otras cosas. En este modelo de crecimiento, nada se pierde y todo se transforma.

Desde ILUNION Economía Circular se desarrollan y fomentan actividades innovadoras creando un triple impacto económico, social y medioambiental. ILUNION ha establecido una alianza con Coca-Cola, que tiene también una clara apuesta por la economía circular como modelo de crecimiento sostenible.

Figura 5. Imagen de la alianza entre ILUNION y Coca-Cola.

Fuente: Compromiso RSE [<https://www.compromisorse.com/rse/2022/10/18/ilunion-hotels-y-coca-cola-europacific-partners-aliadas-en-diversidad-y-sostenibilidad/>]A fecha 18/10/2022

ILUNION Hotels y Coca-Cola Europacific Partners firmaron en noviembre de 2022 un acuerdo de alianza para colaborar en diferentes proyectos que fomenten y promuevan los valores de la diversidad y de la sostenibilidad. El acuerdo amplía la simple relación cliente-proveedor y persigue alcanzar sinergias en aspectos compartidos, que resultan prioritarios en la estrategia de ambas empresas líderes en el ámbito de la sostenibilidad y de la diversidad.

Dentro de esta alianza, ILUNION Hotels colabora en el proyecto Mares Circulares, que se puso en marcha en 2018 por Coca-Cola, dentro de su estrategia de sostenibilidad, y cada año limpia decenas de playas de España y Portugal, contribuyendo a la conservación de espacios protegidos y extrayendo residuos de las profundidades marinas gracias a la ayuda de decenas de barcos pesqueros de puertos españoles y portugueses. Los residuos se separan y clasifican para su posterior reciclaje.

Mares Circulares es el proyecto más ambicioso de limpieza de costas, fondos marinos y entornos acuáticos, sensibilización y formación a la ciudadanía y economía circular de Coca-Cola en España y Portugal.

Para la edición 2021-2022, se diseñaron quince bancos de plástico no PET procedente de fondos marinos y recogido por más de cien embarcaciones integradas en el proyecto.

El pasado mes de octubre de 2023, ILUNION Hotels participó en una jornada de recogida de residuos que se organizó en Cala Galdana. Esta acción pertenecía a la sexta edición del programa Mares Circulares.

Figura 6. Imagen de la VI Edición de Mares Circulares en Menorca, en octubre 2023.

Fuente: ILUNION [<https://www.ilunion.com/es/actualidad/ilunion-hotels-se-une-mares-circulares-para-realizar-una-intervencion-cala-galdana>] A fecha 06/10/2023

En la edición 2023, en Menorca, los voluntarios recogieron un total de 46,2 kilos de residuos que fueron clasificados para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos recogidos, son analizados e incorporados en la base de datos del proyecto.

Para la directora de Sostenibilidad de ILUNION Hotels, Elena Martín, desarrollar esta iniciativa supone “llevar a la práctica uno de los proyectos enmarcados en nuestra alianza con Coca-Cola, en torno a la economía circular y nuestro compromiso con el ODS 12 (producción y consumo responsable, y su meta 12.5: reducción de la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización); así como a nuestro propósito: construir un mundo mejor con todos incluidos; qué mejor manera de contribuir a un futuro más sostenible y más humano que a través de la colaboración entre empresas y entidades locales y promoviendo la recogida y reciclado de residuos. Desde ILUNION Hotels apostamos por aliarnos con aquellos que compartan nuestros valores y nuestro propósito.”

Por su parte, Ricardo Muntaner, gestor de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en las Islas Baleares, destacó “la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos...”.

ILUNION Hotels además de colaborar en el proyecto Mares Circulares amplió también la cooperación con Coca-Cola con el proyecto GIRA Jóvenes, para aportar formación e inspiración a los jóvenes participantes en cuestiones de diversidad e inclusión. Este marco de colaboración y diálogo entre ambas compañías tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad en su triple dimensión: ambiental, social y de buen gobierno.

GIRA Jóvenes trabaja como parte de la Alianza por la Formación Profesional del Ministerio de Educación para mejorar la empleabilidad y las habilidades de jóvenes de FP en toda España. Con alianzas como la que tiene con ILUNION tiene como objetivo llegar a todos los territorios posibles y trabajar áreas vitales en la actualidad: Diversidad e Inclusión, Sostenibilidad y empleo verde, Emprendimiento o Digitalización.

En marzo de 2023 Ana López de San Román, la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion llevó a cabo una masterclass en la XI edición de la Gira Jóvenes que tuvo lugar en el Civitas Metropolitano.

ILUNION Hotels cuenta actualmente con 30 hoteles repartidos por los principales destinos urbanos y vacacionales de la geografía española.

Su modelo es pionero y referente en accesibilidad universal, diversidad e inclusión social y laboral de personas con discapacidad dentro del sector turístico y nace de la firme creencia en la igualdad real de oportunidades. Es la primera compañía hotelera con un Certificado Global en Accesibilidad Universal (UNE-170001-2) en todos los establecimientos y el Sello EFQM + 600. ILUNION Hotels ofrece a sus clientes experiencias diferenciadoras con el valor añadido de contar con un equipo humano único formado por 1.700 profesionales de los cuales más del 700 tienen algún tipo de discapacidad o pertenecen a colectivos de difícil inclusión laboral, superando el 70% en el caso de nuestros 14 centros especiales de empleo.

3. Preguntas/cuestiones para la discusión

Cuestión 1. *El Grupo Social ONCE es la empresa más responsable de España según el último estudio Merco. Basándonos en las 5 “Rs” del marketing sostenible ¿Cuál o cuáles identificas en el caso?*

Kotler define el marketing sostenible como el hecho de “satisfacer las necesidades de los consumidores actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”.

En los últimos tiempos, se ha comprobado que las empresas que desarrollan una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) mejoran su imagen de marca. Principalmente se debe al aumento de conciencia y responsabilidad social de la población en general.

El uso de estrategias de marketing sostenible crece año tras año, ya que los consumidores demandan que las empresas se impliquen y muestren empatía con su entorno.

Las decisiones que se toman pueden basarse en lo que se ha denominado las 5 “R’s” del marketing sostenible:

- **Reducir:** tratar de minimizar el impacto de cada una de las acciones.

Con el proyecto Mares circulares se retiran los residuos de entornos naturales, con las labores de intervención y voluntariado que por ejemplo se llevó a cabo en octubre 2023 en Menorca.

También, vemos que entre los compromisos de ILUNION está la gestión responsable del agua, centrada en la reducción y eficiencia y cuida también la calidad mediante un exhaustivo control de sus vertidos y aguas residuales. (ODS 12 Producción y consumo responsables)

A futuro ILUNION se ha puesto como objetivos reducir las emisiones de CO2 y conseguir la generación de energía para autoconsumo con fuentes renovables.

- **Reciclar:** los residuos generados por la actividad comercial de la empresa deben ser reciclados con el objetivo de no contaminar.

ILUNION fomenta el consumo responsable, colaborando en campañas como Mares circulares para

el reciclaje de los residuos. En la última edición se han recogido más de 46 kg de residuos que se reciclan.

Los residuos recolectados en cada campaña se categorizan y, siempre que se puede, se reciclan.

- **Reutilizar:** encontrar la manera de dar una segunda vida a aquello que no vayamos a necesitar y que aún tiene una vida útil para no desperdiciar recursos que todavía son válidos.

ILUNIÓN busca una gestión sostenible de los recursos, logrando un mayor aprovechamiento de los materiales, energía y residuos para beneficiar el medio ambiente.

En la edición anterior de Mares circulares, con los residuos recogidos, se diseñaron quince bancos de plástico no PET.

- **Rediseñar:** los negocios deben tratar de rediseñar los productos o servicios que ofrecen con el objetivo de encontrar una manera de hacerlos más sostenibles.

Uno de los pilares de ILUNION son las personas: “ILUNION es un proyecto de personas para personas.” Siendo una comunidad unida por el respeto mutuo al estar formada por personas con una historia, una cultura y unos valores únicos que enriquecen a todos.

Con el ODS11 también se persigue el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ILUNION Hotels publica la “Guía de pautas básicas para la atención a clientes con discapacidad en el entorno hotelero” junto con la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) y el Instituto Tecnológico Hotelero.

- **Rechazar:** es importante trabajar solamente con proveedores y socios que apuesten por la sostenibilidad.

Vemos claramente esta “R” en el caso ya que ILUNION establece sus alianzas con empresas como Coca-Cola que también apuesta por la sostenibilidad y diversidad como estrategia de crecimiento empresarial.

Cuestión 2. *¿Sabes de dónde viene la palabra ILUNION? ¿La sostenibilidad es importante en su gestión empresarial? Puedes utilizar los recursos que necesites para obtener información.*

La palabra ILUNIÓN es la suma de Ilusión + Unión.

Son dos palabras claves en la historia de la ONCE y su Fundación.

Ilusión es lo que tuvieron los primeros ciegos que crearon la ONCE en 1938, un proyecto valiente y con gran futuro. Ilusión que sigue impulsando a la organización tras ya casi 80 años de historia.

Unión viene de unidad, por ese principio de que todos somos iguales por diferentes que seamos.

ILUNION nace con los valores insignia de la Fundación ONCE. Una nueva marca que reúne a un conjunto de centros de trabajo y empresas con amplia experiencia tanto empresarial como social, que se creó para ser punta de lanza de la economía social y lo ha conseguido, concretamente es líder en la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Uno de sus pilares es la Sostenibilidad, buscando que las próximas generaciones hereden un planeta sano y cuidado, y puedan vivir en una sociedad igualitaria. Promueve un desarrollo sostenible gracias a sus valores éticos, ambientales y sociales.

Es un proyecto empresarial diferente, una empresa con un fin social: la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Su propósito es siempre colocar a las personas en el centro, los objetivos económicos al mismo nivel que los sociales. Siempre está presente el compromiso con el desarrollo social y ambiental y colaborar con la creación de una sociedad más justa y equitativa.

Cuestión 3. *¿Concretamente, que ODS se persigue alcanzar con la colaboración en el proyecto Mares Circulares? ¿Crees que es necesario un crecimiento empresarial sostenible?*

El ODS 12: producción y consumo responsable, y su meta 12.5: reducción de la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

El crecimiento empresarial sostenible es necesario para las empresas si éstas quieren seguir teniendo presencia en el mercado, seguir teniendo futuro.

Hoy en día no se busca solo la rentabilidad, sino crear valor social, económico y medioambiental. Una estrategia de sostenibilidad mejora la imagen de marca y a la larga mejora la productividad.

Se puede llevar a cabo este desarrollo sostenible por ejemplo mediante estrategias como la economía circular como es el caso de estudio de Mares Circulares (alianza de ILUNION y Coca-Cola), utilizando fuentes de energía o apostando por el comercio justo.

4. Conclusiones

ILUNION busca construir un mundo mejor en el que todos estemos incluidos. Esto lo podemos observar en la contratación de empleados con algún tipo de discapacidad, en los beneficios que les otorga a estos y en las acciones que lleva a cabo para lograr una evolución sostenible como son el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y del proceso de economía circular, que busca extender el ciclo de vida de los productos. Por lo tanto, para ILUNION prima más el cumplimiento de objetivos sociales que la búsqueda de una rentabilidad económica.

ILUNION ha pasado de ser un proyecto nacional, a ser un emblema a nivel internacional y a operar en diversos países como Colombia.

A pesar de todo lo mencionado, la mayoría de gente no sabe todo lo que hay detrás de ILUNION, simplemente lo relacionan con una cadena hotelera o con alguno de los servicios que ofrece.

ILUNION es un ejemplo tanto para las empresas como para los ciudadanos, que nos demuestra que si queremos conseguir un mundo mejor debemos involucrarnos aportando nuestro granito de arena a la sociedad. Existiendo por tanto más empresas que buscan el cumplimiento de objetivos sociales como Coca-Cola y que muchas veces establecen alianzas y colaboraciones con otras.

Bibliografía

- ¿Cuáles son los principios del marketing sostenible? (2022, 25 febrero). Becas Santander. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.becas-santander.com/es/blog/marketing-sostenible.html>
- Closing the loop: new circular economy package. (2016, enero). europarl.europa.eu. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
- Economía circular. (s. f.). Ilunion reciclados. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.ilunionreciclados.com/medioambiente/economia-circular>
- Economía circular: la apuesta de Coca-Cola. (s. f.). Coca-Cola. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.coca-cola.com/es/es/sustainability/coca-cola-apuesta-economia-circular>
- El Grupo Social ONCE es la empresa más responsable de España, según Merco. (2022, 28 abril). Ilunion. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.ilunion.com/es/actualidad/el-grupo-social-once-es-la-empresa-mas-responsable-deespana-segun-merco>
- ILUNION | Líderes en diversidad y transformación. (s. f.). Ilunion. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.ilunion.com/es>
- Ilunion ha impartido una masterclass sobre motivación, diversidad e inclusión. (2023, 22 marzo). nexotur. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.nexotur.com/noticia/118768/nexohotel/ilunion-ha-impartido-una-masterclass-sobremotivacion-diversidad-e-inclusion.html>
- ILUNION Hotels se une a Mares Circulares para realizar una intervención en Cala Galdana. (2023, 6 octubre). Ilunion. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de

<https://www.ilunion.com/es/actualidad/ilunion-hotels-se-une-a-mares-circulares-para-realizar-una-intervencion-cala-galdana>

Ilunion Hotels y Coca-Cola Europacific Partners, aliadas en diversidad y sostenibilidad. (2022, noviembre). boletinnoticiasmadrid.once. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://boletinnoticiasmadrid.once.es/web/noticias-comunidad-de-madrid/w/articulo-ilunion-hotels-y-coca-cola-europacific-partners-aliadas-en-diversidad-y-sostenibilidad>

Ilunion Hotels y Coca-Cola se unen en pro de la diversidad y sostenibilidad. (2022, 15 octubre). hosteltur. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de https://www.hosteltur.com/153817_ilunion-hotels-y-coca-cola-se-unen-en-pro-de-la-diversidad-y-sostenibilidad.html

Informe Sostenibilidad ILUNION 2022. (s.f.). Ilunion. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.ilunion.com/sites/default/files/publicaciones-archivos/ilunion-informe-sostenibilidad-2022.pdf>

Publicación de ILUNION. (2023, octubre). LinkedIn. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de https://www.linkedin.com/posts/ilunion_ilunion-ilunionhotels-recogida-activity-7121073628900659200-t_b/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=es

Ranking Merco Responsibility ESG Spain. (s. f.). merco.info. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.merco.info/es/ranking-merco-responsabilidad-gobierno-corporativo>

Redacción. (2023, 6 octubre). ILUNION Hotels se une a Mares Circulares para realizar una intervención en Cala Galdana, en Menorca. fibwidiario. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://fibwidiario.com/2023/10/06/ilunion-hotels-se-une-a-mares-circulares-para-realizar-una-intervencion-en-cala-galdana-en-menorca/>

UNA VISIÓN EMPRESARIAL DE LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (s. f.). Fundación ONCE. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.fundaciononce.es/es/que-hacemos/ilunion>